

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНО-МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

ЖАНАЛИЕВА Р.Н., АЖИДИНОВ А.С., ЖАРКИНБЕКОВ М.А.

Центрально-Азиатский Инновационный университет, Шымкент, Казахстан.

АЛИМБАЕВ М.Т.

Университет имени Ж.А.Ташенева, Шымкент, Казахстан

ЖАРМАХАНБЕТОВ Н.С.

Координатор по международным проектам компании "QAZAQ-BILIM CENTER",
Шымкент, Казахстан

Түйіндеме. Мақалада кавеласт пен бентонит саздарының полимер-минералды материалын кешенді зерттеу нәтижелері, олардың физико-химиялық қасиеттері мен гидрооқшаулағыш материалдарды өндіруде қолдану мүмкіндіктеріне баса назар аударылады. Ісіну, суды сіңіру, термиялық тұрақтылық және әртүрлі субстраттармен үйлесімділік параметрлері қарастырылады.

Түйінді сөздер: кавеласт, бентонит, гидрооқшаулағыш, ісіну, су өткізгіштік, құрылыс материалдары.

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного исследования полимер-минерального материала кавеласт и бентонитовых глин, с акцентом на их физико-химические свойства и возможности применения в производстве гидроизоляционных материалов. Рассмотрены параметры набухания, водопоглощения, термостабильности и совместимости с различными подложками.

Ключевые слова: кавеласт, бентонит, гидроизоляция, набухание, водопроницаемость, строительные материалы.

Resume. The article presents the results of a comprehensive study of the polymer-mineral material kavelast and bentonite clays, with an emphasis on their physico-chemical properties and the possibility of application in the production of waterproofing materials. The parameters of swelling, water absorption, thermal stability, and compatibility with various substrates are considered.

Keywords: cavellast, bentonite, waterproofing, swelling, water permeability, building materials.

Разработка современных экологичных и устойчивых к воздействию внешней среды гидроизоляционных материалов требует комплексного подхода к выбору компонентов. Одним из приоритетных направлений современной строительной химии является разработка композиций, сочетающих природные минеральные наполнители и синтетические полимеры. Современное строительство требует надежных и экологичных гидроизоляционных материалов. Среди них особое внимание уделяется полимер-минеральным композитам и природным глинистым материалам.

Гидроизоляционные материалы играют ключевую роль в строительстве, горной промышленности и экозащите. Традиционные битумные и цементные изоляторы не всегда обеспечивают долговременную герметичность и устойчивость к агрессивным средам. В связи с этим возрастает интерес к природным минеральным материалам, таким как бентонитовые глины, и к их модификации с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Бентонитовые глины характеризуются высоким содержанием монтмориллонита, что определяет их способность к набуханию, сорбции и образованию плотных водонепроницаемых барьеров. Бентониты являются осадочными породами с преобладанием

монтмориллонита в минеральном составе. Основным достоинством этих глин является способность к обратимому набуханию при контакте с водой, что обеспечивает образование плотного гелеобразного барьера. Именно эта особенность обуславливает широкое применение бентонитов в качестве гидроизоляционного компонента в геосинтетических прокладках, защитных экранах полигонов, подземных резервуаров и дамб [1-2].

Механизм процесса набухания бентонитовых глин более подробно описан в работе [3]. Исследования позволило авторам получить молекулярное понимание перехода однослойного в двухслойный гидрат для такой набухающей глины.

В работе [4] образцы монтмориллонита, минерала со смешанным слоем были погружены в 50 мл морской воды на 10 дней, а дополнительные образцы первых трех были погружены на 150 дней. Обменные катионы определялись до и после эксперимента. Установлено, что ионы Mg^{2+} из морской воды перемещаются в обменные позиции в минералах по сравнению с ионами Ca^{2+} и Na^+ . Каолинит регулировался очень быстро, но монтмориллонит и смешанный минерал были медленными. Все минералы реагировали с образованием значительных количеств SiO_2 , Al_2O_3 и Fe_2O_3 в морской воде.

Основные свойства бентонита:

1-Удельная поверхность: до 600 м²/г;

2-Сорбционная ёмкость: 70–100 мэкв/100 г;

3-Способность к многократному набуханию;

4-рН водной суспензии: от 7 до 10 (в зависимости от источника).

Полимерно-бентонитовые композиции. Для повышения механической прочности, эластичности и химической стойкости бентонит модифицируют органическими и неорганическими полимерами. Наиболее эффективными являются добавки полиакриламида, полиэтиленimina, поливинилового спирта и ионных сополимеров.

Преимущество ПММ заключается в сочетании высокой прочности и химической устойчивости полимеров с сорбционной активностью и теплоустойчивостью минеральных наполнителей.

Полимеры адсорбируются на поверхности монтмориллонитовых частиц, уменьшая склонность к вымыванию и увеличивая прочность сцепления. При этом сохраняется способность глины к набуханию и блокированию водопроницания.

Полимерно-минеральные материалы (ПММ) представляют собой композиты, состоящие из неорганических и органических компонентов, которые обладают уникальными физико-химическими свойствами и могут эффективно использоваться для очистки загрязнённых почв и вод от тяжёлых металлов. ПММ сочетает преимущества как полимерных, так и минеральных материалов, что позволяет им иметь высокую сорбционную ёмкость, устойчивость к воздействию внешних факторов и низкую токсичность. Полимерные и композитные материалы (ПКМ) занимают ключевое место в современных технологиях благодаря своим уникальным свойствам: лёгкость, высокая прочность, химическая стойкость, долговечность, вариативность состава. Полимер-минеральные композиции позволяют существенно повысить прочностные характеристики глин, улучшить термостабильность и уменьшить проницаемость.

Выбор состава ПММ зависит от нескольких факторов, таких как тип загрязнителей, химические и физические свойства почвы, стоимость материалов и ожидаемые результаты очистки.

Полимерно-цеолитовые материалы: цеолиты — природные минералы с высокой сорбционной способностью. Они могут быть смешаны с различными полимерными матрицами (например, полиакрилатами) для улучшения свойств адсорбции тяжёлых металлов.

Цеолит характеризуется выраженной кристаллической микроструктурой с размером отдельных частиц от 2 до 20 мкм. Для опоки (глино-силицит) характерна хлопьевидно-глобулярная микроструктура с фрагментами новообразований глобулей кристобалита и

отдельных кристаллов цеолита. Размерность глобулей может составлять от 0,5 до 3 мкм, хлопьевидных (сгустковых) обособлений иллит-сметита - до 20 мкм. В работе [76] показано, что активация природных сорбентов заключалась в определенной термической и химической обработке (кислотная, солевая, комбинированная). В качестве активаторов применяли: HCl (0.5н ÷ 3н) в режимах пропитки и кипения;

Полимерно-минеральный материал Кавэласт

Полимерно-минеральные материалы (далее – ПММ) создаются в НИИ механики МГУ уже несколько десятилетий [5], на них получены патенты [6]. Давая этим материалам общую характеристику, важно отметить их уникальность. По своему составу созданные ПММ есть твердое взаимодействующее с водой вещество, с присущими только ему свойствами – оно не горит, не имеет токсичных свойств, не подвергается разложению микроорганизмами. Его основу составляют глинообразный минерал и органический полимер, во взаимодействии начинающие играть роли, приводящие к проявлению у образующейся смеси гидронепроницаемых свойств, необходимых для ее использования в гидроизоляционных целях, для которых она была создана.

К настоящему времени создан ряд ПММ с гидроизолирующими свойствами.

Универсальный ПММ – «Кавэласт» [7]. Уникальной является его способность при достаточном увлажнении увеличивать свой пространственный размер (объем) до 50 раз. Водопоглощение не зависит от размера составляющих ПММ «Кавэласт» частиц, физико-химическое качество воды (жесткость, щелочно-кислотность и т.п.) влияет на скорость водопоглощения при набухании (наибольшее наблюдается у дистиллированной), но не бывает критически значимым. Изменение электролитических характеристик воды (наличие электрoзаряженных частиц) также не является определяющим в этих работах.

Кавэласт представляет собой композитный сорбент на основе природного бентонита и модифицирующих полимеров, таких как полиэтиленмин, полиакрилат натрия, карбоксиметилцеллюлоза и др. Его структура сочетает в себе глинистую матрицу с высокой поверхностной активностью и органическую фазу, обеспечивающую стабильность и селективность к загрязнителям. Он обладает высокой сорбционной способностью, что делает его эффективным для очистки почвы от различных загрязнителей, включая тяжёлые металлы, а также для других экологических задач, таких как восстановление загрязнённых водоёмов или очистка сточных вод.

Полимерно-минеральный материал состоит более чем на 90 % из бентонитовой глины и природного цеолита, а также содержит незначительную добавку органического полимера.

Кавэласт представляет собой полимерно-модифицированный бентонит, обладающий высокой поверхностной активностью и способностью к сорбции тяжёлых металлов, органических соединений и радионуклидов.

Он сочетает в себе свойства:

-природного глинистого минерала (монтмориллонита) – обеспечивает ионообменную способность;

-синтетического или природного полимера – вводит дополнительные функциональные группы (аминогруппы, карбоксильные, сульфогруппы), усиливающие хемосорбцию. Составляющие ПММ «Кавэласт» компоненты, глина и полимер, по разному образуют и, затем, стабилизируют этот материал. После его формирования он физически не является больше ни глиной, ни полимером, ни их простой механической смесью. Минеральные частицы глины можно рассматривать как матричную основу, в сухом состоянии обеспечивающую высокую механическую прочность ПММ «Кавэласт», а при увлажнении превращая его в твердое пластично деформируемое тело в гелеобразном состоянии.

ПММ обладает многократной цикличностью набухания и высыхания, не разрушается под воздействием почвенных, биологических и атмосферных факторов, экологически чист и безопасен. Материал обладает способностью удерживать в своей структуре различные микроэлементы и удобрения, необходимые для развития растений и дозированной отдачи их вместе с аккумулированной им водой. Благодаря слоистой структуре бентонита и полярным группам полимеров, кавэласт способен поглощать воду и набухать в 5–15 раз от своей массы. Это приводит к формированию гелеобразной массы, блокирующей миграцию ионов в водной фазе и предотвращающей вынос загрязнителей [89].

Полимерно-минеральный материал кавэласт, разработанный НИИ Механики МГУ состоит более чем на 90 % из бентонитовой глины и природного циолита, а также содержит незначительную добавку органического полимера. ПММ обладает многократной цикличностью набухания и высыхания, не разрушается под воздействием почвенных, биологических и атмосферных факторов, экологически чист и безопасен.

Кавэласт представляет собой современную композицию, разработанную для использования в качестве гидроизоляционного покрытия и экранирующего слоя в строительстве и инженерной геологии. Характеристика ПММ приведена в таблице 1.

Таблица 1-Некоторые физические характеристики кавэласта

№	Характеристика	Значение
1	Водопроницаемость	$\leq 0.05 \text{ см}^3/\text{м}^2 \cdot \text{сут}$
2	Набухающая способность	до 700%
3	Диапазон рабочих температур	от -40 до $+90$ °C
4	Устойчивость к pH	3–12
5	Срок службы	>50 лет
6	Упаковка	рулоны, панели, шнуры

Сочетание кавэласта с бентонитом позволяет создать эффективные гидроизоляционные системы с регулируемыми свойствами. Кавэласт легко наносится на бетон, металл, кирпич, дерево и образует прочную гидроизоляционную плёнку. Используется как рулонная гидроизоляция, мембрана или шнуровая прокладка в строительстве, тоннелестроении, экологической защите.

Одним из ключевых свойств кавэласта является низкий коэффициент фильтрации, достигающий значений менее 1×10^{-11} м/с, что сопоставимо с показателями природных бентонитовых барьеров. Влагостойкость обеспечивается как насыщающейся глинистой фазой, так и плотной полимерной матрицей, препятствующей проникновению воды даже под давлением. В таблице 2 приведен сравнительный анализ свойств бентонита и кавэласта.

Таблица 2-Сравнительный анализ свойств бентонита и кавэласта

Показатель	Бентонит	Кавэласт
Водоудерживающая способность	Высокая	Умеренная
Гибкость и пластичность	Низкая	Высокая
Адгезия к поверхностям	Низкая, требует фиксации	Отличная
Стойкость к химическим веществам	Средняя	Повышенная
Термостойкость	До $+70$ °C	До $+80$ °C
Долговечность	10–15 лет	20–25 лет

Кавэласт проявляет высокую устойчивость к действию кислот, щелочей, солевых растворов, нефтепродуктов и агрессивных сточных вод. По данным коррозионных испытаний:

- 1-при воздействии 5% H_2SO_4 – потеря прочности не превышает 5% за 28 суток;
- 2-при контакте с NaCl, NaOH, NH_4NO_3 – сохранение 90–95% прочности;
- 3-устойчив к микроорганизмам и грибкам.

За счёт наличия набухающей минеральной фазы (например, монтмориллонита) кавэласт способен заполнять микротрещины и восстанавливать целостность покрытия при локальных механических повреждениях. Это свойство особенно важно при нанесении материала на подвижные или трещиноватые основания [8].

Бентонитовые и бентонитоподобные глины благодаря своим уникальным природным специфическим свойствам применяются для подземной гидроизоляции при строительстве различных объектов, особенно при подземной изоляции объектов методом «стена в грунте» [9].

Использование природных глин снижает углеродный след производства и позволяет формировать безопасные защитные барьеры без выделения токсичных веществ. Композиционные материалы, на основе полимеров и бентонита, не только долговечны, но и пригодны для рекультивации загрязнённых территорий.

Полимерно-модифицированные бентонитовые материалы представляют собой перспективное направление в области гидроизоляционных технологий. Их применение позволяет значительно повысить надежность и экологическую безопасность инженерных сооружений. Дальнейшие исследования в области подбора эффективных полимеров и оптимизации состава композиций открывают новые возможности для промышленного внедрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чередниченко О.Г., Михеев В.В. Композиционные гидроизоляционные материалы на основе бентонита. // Вестник строительной науки. — 2020. — №4. — С. 47–54.
2. Liu Y., Li Z., Zhang J. Bentonite–polymer composites for environmental applications: A review. // Journal of Hazardous Materials. — 2022. — Vol. 429. — 128318.
3. Emiel J.M., Hensen S.B., Why clay swell. The Journal of Physical Chemistry B. 2002;106(49): 12664-12667.
4. Carroll D., Starkey H.C.. Effect of Sea-water on clay Minerals. //Clays and Clay Minerals. Proceedings of the Seventh National Conference on Clays and Clay Minerals. 2013, Pages 80-101
5. Цатурян А.К., Шахназаров А.А. Лаборатории механики природных процессов и биомеханики /Институт механики 60 лет. Под редакцией профессора Г.А. Любимова. КДУ, Университетская книга Москва, 2019. 290 с.
6. Григорян С.С, Гулакян К.А., Шахназаров А.А. «Способ получения полимер- минерального композита». Авторское свидетельство СССР №1707052 А1. Бюллетень №3. 23.01.1992.
7. Григорян С.С, Гулакян К.А., Смирнов В.В., Шахназаров А.А. Кавэласт: достижения и перспективы/ Избранные проблемы современной механики. / под. ред. академика В.А. Садовниченко. Т. 2. Издательство Московского университета, М.: 2011. С. 180–183.
8. Ганиев И.М. Самозалечивающиеся покрытия на основе бентонита // Геотехника. – 2021. – №4. – С. 40–45
9. Гидроизоляционные материалы «Бентомат» на основе минеральных глин (бентонитовой). Электронный ресурс. URL: www.centertner/ru/bentomat-as-asl.html